

O‘QUVCHILARNI MATEMATIK SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY DARS TURLARINING O‘RNI

Bozorova Laylo Nasilloevna

Buxoro shahar 38-umumiy o‘rta ta’lim maktabi, boshlang‘ich ta’lim fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ta’lim samaradorligini oshirish, davlat ta’lim standartlarining bajarilishini ta’minlash, ta’limning sifat ko‘rsatkichini kafolatlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalar hal qiluvchi omillardan biridir. Ushbu maqolada mazkur vazifalarni muvaffaqiyatli hal etishning yana bir omili, pedagogik o‘qituvchilar tomonidan zamonaviy texnologiyalarning mohiyatidan xabardorliklari hamda ularni ta’lim jarayonida samarali qo‘llay olishlari, shuningdek, ta’lim jarayonini tashkil etishga nisbatan ijodiy yondashuvning qaror topishi haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta’lim, matematika an’anaviy dars, noan’anaviy dars, ta’lim, bilim, ko‘nikma, malaka.

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ УРОКОВ В ПОВЫШЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Бозорова Лайло Насиллоевна

38-общеобразовательная средняя школа г.Бухары, учительница по
предмету начальное образование

Аннотация: Современные педагогические технологии являются одним из решающих факторов повышения эффективности образования, обеспечения выполнения государственных образовательных стандартов, гарантирования качественного показателя образования. В данной статье говорится о еще одном факторе успешного решения этих задач, осознании педагогами-педагогов сущности современных технологий и умении эффективно использовать их в образовательном процессе, а также творческом подходе к организации образовательного процесса.

Ключевые слова: начальное образование, традиционный урок математики, нетрадиционный урок, образование, знания, умения, компетентность.

THE ROLE OF MODERN TYPES OF LESSONS IN INCREASING STUDENTS’ MATHEMATICAL LITERACY

Bozorova Laylo Nasilloevna

38-general education secondary school in Bukhara, teacher subject

primary education

Abstract: Modern pedagogical technologies are one of the decisive factors in increasing the effectiveness of education, ensuring compliance with state educational standards, and guaranteeing the quality of education. This article talks about another factor in successfully solving these problems, the awareness of teacher educators of the essence of modern technologies and the ability to effectively use them in the educational process, as well as a creative approach to organizing the educational process.

Key words: primary education, traditional mathematics lesson, non-traditional lesson, education, knowledge, skills, competence.

Bugungi kunda boshlang’ich ta’lim fani o’qituvchilaridan o’quvchilarni yetuk mutaxasis bo’lib yetshishida doimiy o’z ustida ishlashni, o’quvchilarni fanga qiziqishlarini oshirishda urli xil didaktik o’yinlardan foydalanishni talab etadi.

Jumladan boshlang’ich sinflarning matematika darslarida turli noan’anaviy usullardan foydalanish bugungi kunda samarali natijalarni bermoqda. Noan’anaviy usullardan foydalanishni boshlang’ich sinflardan oq tashkil etishni tajribali pedagoglar ma’qullashmoqda. Chunki, noan’anaviy usullar o’quvchilarni mavzuga bo’lgan qiziqishlarini oshirish bilan birga, vaqtdan unumli foydalanishga ham xizmat qilmoqda.

Umumiy o’rta ta’lim maktablarida matematika o’qitishning asosiy vazifasi – o’quvchi – yoshlarni Vatanga sadoqat, yuksak axloq, ma’naviyat va ma’rifat, mehnatga vijdonan munosabatda bo’lish ruhida tarbiyalash, ta’limning insonparvar bo’lishga erishish, hozirgi zamon bozor iqtisodiyoti sharoitlarini hisobga olgan holda har bir jamiyat a’zosining mehnat faoliyati va kundalik hayoti uchun zarur bo’lgan matematik bilim, ko’nikma va malakani berishdan iborat.

Maktab matematika kursining amaliy ahamiyati kundan – kunga ortib bormoqda. Matematik tayyorgarlikning darajasi esa ilmiy va texnik tushunchalarni hamda g’oyalarni idrok qilishni belgilab beradi. Shu sababli matematika fan va texnikaning tili bo’lib qoldi. Uning yordamida tabiat va jamiyatda sodir bo’layotgan hodisa va jarayonlar modellashtirilmoqda, o’rganilmoqda [1].

Matematika umumiy o’rta ta’limning tayanch fanlaridan biridir:

U boshqa fanlarni o’rganishda muhim vosita bo’lib xizmat qiladi. Bu birinchi navbatda tabiiy yo’nalishdagi fanlarga taalluqlidir. Matematika o’qitishda o’quvchilarning mantiqiy tafakkurlarini rivojlantirish ijtimoiy yo’nalishdagi fanlarni o’rganishga ijobiy ta’sir etadi [2].

Matematika o’quvchilaridan iroda, diqqatni to’plab olishni qobiliyat va faollikni, tasavvurning rivojlangan bo’lishini talab eta borib shaxsning axloqiy sifatlarini (qat’iyatli, aniq maqsadga intilish, ijodkor, mustaqil, mas’uliyatli, mehnatsevar,

intizomli va tanqidiy fikrlash) hamda o‘zining qarash va e‘tiqodlarini dalillar asosida himoya qila olish ko‘nikmalarini rivojlantirishni talab qiladi.

Matematika o‘rganishda o‘quvchilar o‘zlarining fikr mulohazalarini aniq va tugal, lo‘nda va mazmunli tarzda bayon etishga odatlanishlari matematik yozuvlarni tushunarli batartib va savodli bajarish malakalarini egallashlari lozim.

Matematika o‘qitishning ta’lim va tarbiyaviy vazifasini kompleks tarzda ya’ni o‘quvchilarning yosh xususiyatlarini matematikaning fan sifatida o‘ziga hos xususiyatini xamda uning maktab ta’limi va tarbiyasi umumiy tuzilmada tutgan o‘rni va rolini hisobga olgan holda hal etish kerak. O‘qituvchiga bu masalalarni hal etish yo‘llari va usullarini mustaqil tanlash xuquqini beradi. Iqtidorli va matematikaga qobitliyatli o‘quvchilar qo‘shimcha bilim olish imkoniyatlari yaratilishi lozim. Bu borada fakultativ soatlar, to‘garaklardan keng foydalanish kerak. Ular uchun maxsus dasturlar yakka mashg‘ulotlar ko‘zda tutilib darslarda chuqurlashtirilgan mashqlarni berish lozim.

Zamonaviy ta’limni tashkil etishga qo‘yiladigan muhim talablardan biri qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Bunda o‘quvchilarga muayyan bilimlarni yetkazib berish, ular faoliyatini nazorat qilish va egallagan bilim, ko‘nikma, malakalarni baholashga alohida e‘tibor beriladi. Tabiiyki, ushbu jarayon o‘qituvchidan yuksak pedagogik mahorat hamda ta’lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni, ta’lim tizimini yanada takomillashtirish, uni sifat jihatdan yangi pog‘onalarga ko‘tarish uchun zarur bo‘lgan barcha imkoniyatlardan keng va har tomonlama foydalanishni taqozo etadi. Har bir pedagog ijodiy izlansa, ilg‘or tajriba va metodlarni qo‘llagan holda faoliyatini olib birsagina samarali natijalarga erishishi mumkin. Shu jumladan matematika fanidan dars o‘tish jarayonida o‘quvchilarni fanga qiziqtirish maqsadida o‘qitishning noan’anaviy usullarini qo‘llash zamon talablaridan biridir [3, 4].

Noan’anaviy darsning maqsadi – o‘quvchilarni shu fanga, mavzuga qiziqishlarini oshirishdir. Noan’anaviy darslarda o‘quvchilar erkin, mustaqil bo‘ladilar, darsga faolligi oshadi, ularga qo‘yilgan muammoga ijodiy yondashadilar, o‘z imkoniyatlarini to‘la namoyon etadilar, boshqalar fikrini hurmat qilishga, o‘z fikrini asoslay olishga o‘rganadilar natijada darsning sifat samaradorligi oshadi.

Noan’anaviy darslarning sayohat darsi, sahna ko‘rinishi, raqobatlashuv darsi, konferensiya darsi kabi turlari bor. Noan’anaviy darslarda o‘quvchilar zerikib qolmaydi, chunki bunday darslar har kungi ana’anaviy darslardan tubdan farq qiladi [5].

Bu kabi dars turlari o‘quvchilarda diqqatni, mantiqiy fikrlashni, tezkorlik va aniqlikka asoslangan fikr yuritishni shakllantirishga xizmat qiladi. Jumladan bu kabi darslarda quyidagi ko‘rinishdagi masalalardan foydalanish mumkin.

Masala. Quyidagi rasmda so‘roq belgisi o‘rnida keladigan shaklni toping.

2-masala: Stadionning yo‘laklarida to‘siqlar o‘rnatilgan (har bir yo‘lakdagi to‘siqlar soni rasmda ko‘rsatilgan). Sportchi start dan finish ga iloji boricha kamroq to‘siqlardan sakrab o‘tib bormoqchi. Sportchi necha marta to‘siqdan sakrab o‘tdi?

A) 11 B) 10 C) 6 D) 8

Bularning barchasidan ko‘zlangan maqsad, o‘quvchilarga fanlararo bog‘liqlikni o‘rgatish orqali ularda olam tuzilishini ilmiy asoslarini to‘liq idrok etish hamda ilmiy dunyoqarashlarini shakllantirish, ijodiy tafakkurlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ta’limda yangi pedagogik texnologiyalar: muammolar, yechimlar. Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari.- T.: O‘z PFITI, 1999 y.
2. I.V.Repyova. Matematika (4-sinf). Toshkent, 2023 y. -128 b
3. H.O.Жўраева Математика дарсларини ўтишда ноанъанавий ўйинлардан фойдаланиш. Педагогик махорат. Бухоро, 2019 йил -136-138-бет
4. Jurayeva N.O. Specific aspects and principles of the method of organizing independent education of students. Actual problems of modern science, education and training”. №8, Xorazm, 2022. – P. 23-27.
5. С.Ходжиев, H.O.Жўраева. Некоторые указания и решением текстовые задачи связанные с работой. Pedagogik akmeologiya (*maxsus son*), 2022. -114-122